

PEDAGOGIKALIQ BILIMLENDIRIW TIYKARLARI HÁM ONIŇ STRUKTURALIQ BÓLIMLERI

Matjanov Aman Jarilkapovich

Qaraqalpaq mámleket universitetinde Tariyx pánleri boyınsha PhD, Dotsent.

Minajatdinova Sholpan Abdibay qızı

Qaraqalpaq mámleket universitet student.

Orazbayev Puxarbay Bayramg'aliy ulı

Qaraqalpaq mámleket universitet student.

Pirniyazova Amina Omirbekovna

Qaraqalpaq mámleket universitet student.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18011490>

Annotatsiya. *Bul izertlewde bilimlendiriw sistemasın modernizaciyalaw processleriniń huqıqiy-normativlik tiykarları tallanadı. Sonıń menen birge, zamanagóy bilimlendiriw baǵdarlamalarına tiykarlangan halda pedagogika hám pedagogikalıq metodlar kontekstinde oqıtıw metodların shólkemlestiriw, oqıtıwshılardıń pedagogikalıq sheberligin arttırıw, psixologiyalıq potencialǵa iye bolǵan oqıtıwshılardı bilimlendiriw metodları menen islewge úyretiw, bilimlendiriw sistemasın modernizaciyalaw arqalı bilimlendiriw modelleri hám zamanagóy oqıtıw texnikası metodların shólkemlestiriw boyınsha maǵlıwmatlar keltirilip ótiledi.*

Gilt sózler: *Pedagogika, oqıtıw metodi, pedagogikalıq sheberlik, bilimlendiriw, psixologiyalıq potencial, huqıqiy bilimlendiriw, bilimlendiriw modelleri, pedagogikalıq metodlar, zamanagóy oqıtıw texnikası.*

Kirisiw

Ózbekstan Respublikasında bilimlendiriw sistemasında ámelge asırılıp atırǵan modernizaciya processlerin huqıqiy-normativlik jaqtan sáwlelendiriw hám pedagogika, psixologiya, bilimlendiriw texnologiyaları parametrlerin integraciyalaw arqalı jana jantasıwları anıqlaw bul bilimlendiriwdiń innovaciyalıq imkaniyatı esaplanadı. Zamanagóy bilimlendiriw baǵdarlamalarınń integraciyalasqan normalarınan kelip shıqqan halda bilimlendiriw sistemasında modernizaciya túsiniǵi bilimlendiriw procesinde tek mazmunlıq emes, al pedagogikalıq, psixologiyalıq, metodologiyalıq jaqtan da jańalanıwdı názerde tutadı.

Modernizaciyalangan bilimlendiriw sistemasınıń barlıq basqıshlarında zamanagóy talaplar tiykarında shólkemlestiriw boyınsha ámeliy jumıslar sheshiwshi basqıshqa kirgeni atap ótilgen.

Pedagogikanıń bilimlendiriw sistemasında zamanagóy metodlardı shólkemlestiriw bul tálim-tárbiya proceslerin teoriyalıq hám ámeliy jaqtan úyrenetuǵın pedagogikalıq process dep qaray alamız. Modernizaciyalaw procesinde pedagogika koncepciyaları jańalanıwı zárúr bolǵan metodikalıq analizlerge tiykarlangan halda: didaktikalıq hám metodikalıq jantasıwlar zamanagóy sociallıq-texnologiyalıq ortalıqqa beyimlesiwı kerek. Pedagogikalıq metodlar, bilimlendiriw modelleri hám de zamanagóy oqıtıw texnikası bul processte áhmiyetli orın tutadı. Pedagogikalıq bilimlendiriw sistemasınıń modernizaciyalangan bilimlendiriw sisteması tiykarında oqıtıw metodın shólkemlestiriw - maǵlıwmattı oqıwshılardıǵa jetkeriwge, bilim, kónlikpe, potencialdı qalıplestiriwge qaratılǵan usıllardıń jıyındısı bolıp tabıladı. Zamanagóy pedagogikalıq metodika oqıwshı oraylasqan, belsendi qatnasıwdı xoshametlewshi bolıwı talap etiledi.

Sunday-aq, Bilimlendiriw sistemasında muǵallimlerdiń pedagogikalıq sheberligin arttırwda jańa metodlardan paydalanıw baǵdarlaması - bul muǵallimniń kásiplik jumısında zamanagóy metodlar, texnologiyalardı qollanıw hám de oqıwshı psixologiyasın túsiniw, individual qatnastı támiyinlewge uqıplılıǵı menen belgilenedi. Psixologiyalıq potencial degende oqıwshı yaqı muǵallimniń psixologiyalıq jaqtan rawajlangan qábiletleri túsiniledi: motivaciya, diqqat, social-emocional kónlikpeler, refleksiya, metakogniciya hám basqa kompetenciya.

Bilimlendiriwdi modernizaciyalaw procesinde psixologiyalıq potencialǵa itibar beriw áhmiyetli: oqıtıw procesinde oqıwshınıń psixologiyalıq ózgeshelikleri esapqa alınıwı, onıń ústinen individual jumis alıp barılıwı, aktiv úyreniw metodi qollanıwı kútileti. Pedagogikalıq sheberlikti arttırw da psixologiyalıq potencialǵa baylanıslı: muǵallim óziniń pedagogikalıq iskerliginde oqıwshı psixologiyasın túsiniw isley alıwı kerek - sonin ushin pedagogikalıq tayarlıq, tájiriybe asırıw máseleleri de modernizaciyanıń áhmiyetli komponentine aylanbaqta. Bilimlendiriw modellerine misallar sıpatında dástúriy modeli esaplanıp, bilimlendiriwdi tiykarınan didaktikalıq oqıtıw formasında shólkemlestiriw qaqıydaları, aktiv model oqıwshı iskerligin orayga qoyıwdıń ayrıqsha Modernizaciyalaw procesinde, ásirese, oqıwshı oraylasqan, internet-texnologiyalar tiykarında shólkemlestiriletuǵın, individual hám topar menen interaktiv islewge tiykarlangan bilimlendiriw modellerin engiziw zárúrligi tuwıldı. Bul proceste huqıqıy normalarǵa tiykarlangan halda qarar qabıl etiwdi úyrenedi. Pedagogikalıq metodlar degende oqıw-tárbiya procesinde qollanılatuǵın usıllar, baǵdarlar, texnikalar túsiniledi: lekciyalıq metod, sáwbet, talqılaw, máselelerdi sheshiw, joybar tiykarında oqıtıw, kooperaciyalıq oqıtıw hám t.b. Modernizaciya kózqarasınan, pedagogikalıq metodika jańalanıwı, zamanagóy texnikalar - málimleme-kommunikaciya texnologiyaları (MKT), aralıqtan bilim beriw, interaktiv media quralları - bilim beriw procesinde qollanıwı zárúrligi kórilmekte. Mısal ushin, mektepke shekemgi bilimlendiriw basqıshında normativlik-huqıqıy baza, licenziyalaw, sapa standartları hám akkreditaciya processleri qalıplestirilip atırǵanı atap ótilgen. Pedagogikalıq sheberlik kózqarasınan oqıtıwshınıń kásiplik tayarlıǵınıń quramlıq elementi sıpatında texnologiya hám jańasha didaktikalıq usıllar menen islew kónlikpesi diqqat orayına shıqpaqta. Sunday-aq, psixologiyalıq jaqtan bilim beriw procesinde interaktiv, oqıwshı qatnasıwı joqarı bolǵan metodlardı qollanıw oǵan bilim alıwǵa motivaciya ornatiwǵa járdem beredi. Modernizaciyalaw procesinde bir qatar mashqalalar da júzege kelmekte, atap aytqanda: Oqıtıwshılardıń pedagogikalıq sheberligi hám zamanagóy metodlardı qollanıwǵa tayarlıǵınıń jeterli emesligi; Psixologiyalıq potencialdı rawajlandırıwǵa profilaktika, tájiriybe arttırw mexanizmleriniń azlıǵı; Bilimlendiriw mákemeleriniń materiallıq-texnikalıq bazası, málimleme-kommunikaciya texnologiyaları menen támiyinleniw birdey emesligi; Normativ-normativ hújimlerde ámelde orınlanbaw yamasa qadaǵalaw mexanizmleriniń ázziligi tiykarǵı sebepler bolıwı múmkin. Modernizaciyalanǵan bilimlendiriw sistemasınıń metodikalıq baǵdarlamalarına tiykarlangan modellerdi islep shıǵıw arqalı oqıtıwshılardıń mamanlıǵın arttırwǵa, pedagogikalıq hám psixologiyalıq tayarlıqtı kúsheytiwge, innovaciyalıq bilimlendiriw modelleri hám usılların engiziwge, studentler hám oqıwshılardıń individual ózgesheliklerin esapqa alatuǵın qatnaslardı qollanıwǵa, sonday-aq, normativlik-normativlik hújjetlerge ámel etiwge, monitoringti kúsheytiwge itibar qaratiw zárúr. Modernizaciyalaw procesi tek ǵana huqıqıy hújjetler menen sheklenip qalıwı múmkin emes - ol pedagogika hám psixologiya menen sinergiyada bolıwı zárúr.

Tómende integraciyalawdıń tiykarǵı principi keltiriledi. Huqıqiy tálim: tálim procesinde studentlerge hám oqıtıwshılarǵa huqıqiy sananı qalıplestiriw, tálim huqıqı, tálimde teńlik, tálim sapası, oqıwshı huqıqları hám minnetlemeleri haqqında bilimlerde beriw áhmiyetli. Pedagogika hám psixologiya: oqıwshıǵa oraylasqan metodologiyalar, aktiv hám dóretiwshilik oqıtıw, social-emocional kónlikpelerdi rawajlandırıw, ózin-ózi basqarıw potencialın asırıw-bular psixologiyalıq potencialdıń rawajlanıwın támiyinleydi.

Zamanagóy bilimlendiriw modelleri hám zamanagóy texnikalar menen huqıqiy sheklewler: másele, mámleketlik bilimlendiriw standartları, akkreditaciya normaları, muǵallımlardıń qánigeligin arttırıw talapları zamanagóy pedagogikalıq metod hám texnikalardı qollanıwǵa jol ashadı. Bunday bilimlendiriw reformalarına tiykarlangan bilimlendiriw sisteması integraciyalaw procesinde oqıtıw metodi orayında oqıwshı bolıwı, pedagogikalıq sheberlik bolsa oqıtıwshınıń jana rolin - bilimi, motivaciyalawshı, metodikalıq basshi formasında atqarıwın támiyinleydi.

Bunda psixologiyalıq potencialǵa iye bolǵan oqıtıwshı oqıwshı iskerligin nátiyjeli basqarıp, oqıwshılardı belsendi qatnasıwǵa shaqıradı. Huqıqiy normativ bolsa bilimlendiriw procesin tártipke saladı, sapanı kepilliye, ádillik principin támiyinleydi. Modernizaciyalaw procesinde zamanagóy oqıtıw texnikası yaǵnıy málimleme-kommunikaciya texnologiyaları, interaktiv sabaqlıqlar, onlayn bilimlendiriw platformaları, mobil oqıtıw, aralıqtan oqıtıw, joybar hám mashqalaǵa baǵdarlangan oqıtıwdan paydalanıw keńeymekte. Másele, mektepke shekemgi bilimlendiriw basqışında normativlik-huqıqiy baza mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemlerin akkreditaciya ótkeriw, sapa standartları hám licenziyalawdı tártipke salıw arqalı mektepke shekemgi bilimlendiriwdiń sapasını arttırıwǵa itibar qaratılmaqta. Sonday-aq, mektep hám joqarı bilimlendiriwde sanlı bilimlendiriw ortalıǵı qalıplestirilmekte. Zamanagóy oqıtıw texnikası menen pedagogikalıq metodlar birlestiriliwi: másele, joybar tiykarında oqıtıw, kooperaciyalıq oqıtıw, interaktiv media-sabaqlar, gamifikaciya, virtual hám keńeytilgen reallıq komponentleri.

Bul usullar oqıwshınıń psixologiyalıq potencialın ashıwǵa, pedagogikalıq sheberlikti qollanıwǵa imkaniyat beredi. Zamanagóy oqıtıw texnikasınıń huqıqiy tárepi de úlken áhmiyetke iye: Pedagogikalıq oqıtıw bilimlendiriw mákemelerinde IKT qollanıwı boyınsha mámleketlik normativler, licenziyalaw talapları, bilimlendiriw standartları, jasırınlıq hám maǵlıwmatlardı qorǵaw huqıqları sıyaqlı huqıqiy tárepler de itibarǵa alınıwı zárúr. Usı tárepten, normativlik-huqıqiy hújjetler texnologiyalıq jańalanıwlardı qollap-quwatlawı zárúr. Bilimlendiriw baǵdarlamaları jańalandı, materiallıq-texnikalıq bazanı bekkemlewge qaratılǵan ilajlar ámelge asırılmaqta. Sonday-aq, aldınǵı pedagogikalıq metodlar hám málimleme texnologiyaları qollanıwmaqta. Bilimlendiriw mákemelerinde oqıtıwshılardıń pedagogikalıq sheberligin sistemalı arttırıw hám zamanagóy oqıtıw texnikaların qollanıwǵa baǵdarlangan baǵdarlamalardı keńeytiw; Bilim beriwde psixologiyalıq potencialdı rawajlandırıwǵa qaratılǵan metod hám metodikalardı islep shıǵıw oqıtıwshı ushın júdá áhmiyetli esaplanadı. Bilimlendiriw modellerin milliy kontekstke beyimlestirip, biraq global tájiriybelerdi integraciyalaw arqalı jańasha bilimlendiriw modeli hám pedagogikalıq metodlardı islep shıǵıw bul bilimlendiriwde ústin nátiyjelerge erisiwge járdem beredi, degen pikirdemiz.

Juwmaq

Juwmaqlap aytqanda, respublikamızda bilimlendiriw sistemasın modernizaciyalaw processleriniń huqıqiy-normativ tiykarları, pedagogikalıq xizmettiń zamanagóy basqışları, oqitiw metodlarınıń innovaciyalıq shólkemlestirilgenligi, pedagogikalıq sheberlikti asırıwdıń zamanagóy metodologiyası, bilimlendiriw modelleri, pedagogikalıq metodlar hám zamanagóy oqitiw texnikası táreplerinen analiz etildi. Bilimlendiriw sistemasın modernizaciyalawda huqıqiy normalar bilimlendiriw procesin tártipke salıwshı bazalıq qural bolsa, pedagogika hám psixologiyaga tiyisli konseptual jantasıwlar oqıwshı hám mugallım iskerligin nátiyjeli shólkemlestiriwge imkaniyat jaratadı. Zamanagóy oqitiw texnikası hám pedagogikalıq metodlar bolsa bilim beriw procesiniń sapasın arttırıwǵa járdem beredi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "Program Technology for Choosing an Effective Educational Methodology Based on Modern Pedagogical Research in The Educational System." *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS* 6.02 (2025): 30-33.
2. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "USE OF PEDAGOGICAL METHODS BASED ON THE MODERN EDUCATIONAL PROGRAM TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF EDUCATION." *European International Journal of Pedagogics* 4.06 (2024): 26-33.
3. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "The Role of Modern Education and The Teacher's Pedagogical Skills in The Application of Pedagogical Teaching Methods." *International Journal of Pedagogics* 5.04 (2025): 266-268.
4. Turemuratova, Aziza, Rita Kurbanova, and Barno Saidboyeva. "EDUCATIONAL TRADITIONS IN SHAPING THE WORLDVIEW OF YOUNG PEOPLE IN FOLK PEDAGOGY." *Modern Science and Research* 2.10 (2023): 318-322.
5. Begibaevna, Turemuratova Aziza, and Asamatdinova Bazargul Bakhadirovna. "PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF DEVELOPING STUDENTS' COLLABORATIVE SKILLS BASED ON A MULTI-VECTOR APPROACH." *European International Journal of Pedagogics* 4.11 (2024): 183-187.
6. Turemuratova, A. B. "TA'LIMDA PEDAGOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA O'QUVCHILARNING KOLLOBORATIV KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI." *Inter education & global study* 3.4 (2025): 242-250.
7. Turemuratova, Aziza, and Baurjan Otebekov. "PEDAGOGIKALIQ METODLAR ARQALI OQIWSHILARDIŃ KOLLOBORATIV KÓNLIKPELERIN ASIRIW." *Modern Science and Research* 4.4 (2025): 239-244.
8. Kurbanova, R. J., and B. E. Saidboeva. "MAKTAB VA OILADA ESTETIK TARBIYANI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA O'QUVCHILARNING AKSIOLOGIK DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISH." *Inter education & global study* 9 (2024): 114-121.
9. Jarasovna, Kurbanova Rita. "The Role of National Values in Shaping the Aesthetic Worldview of Schoolchildren." *International Journal of Pedagogics* 5.03 (2025): 55-58.

10. Aziza, Turemuratova. "KONFLIKT VA UNING KELIB CHIQISH SABABLARI." *Новости образования: исследование в XXI веке* 3.32 (2025): 465-467.
11. Begibaevna, Turemuratova Aziza. "EFFECTIVE EDUCATIONAL INDICATORS OF MULTI-VECTOR APPROACHES IN FORMING COLLABORATIVE SKILLS OF STUDENTS BASED ON PEDAGOGICAL METHODS OF INNOVATIVE EDUCATION." *International Journal of Pedagogics* 4.11 (2024): 153-157.